

संस्कृत-फ़ारसी का परस्पर भाषायी एवं साहित्यिक सम्बन्ध तथा हिन्दी-उज़्बेक पर फ़ारसी का प्रभाव

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765001>

डॉ. राजेश सरकार
संस्कृत विभाग
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

विश्व के समस्त भाषा-परिवारों में भारोपीय परिवार (Indo-European) का अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारोपीय परिवार की भाषायें भारत से लेकर यूरोप तक फैली हुयी है। समस्त भाषा परिवारों में भारोपीय के अन्तर्गत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाषायें आती हैं। भारोपीय परिवार में मुख्यतः समस्त आर्य भाषायें, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, इटैलियन, स्पेनिश, पुर्तगीज, फ़ारसी, पश्तो, सिंहली, ग्रीक, लैटिक चेक, आयरिश, डच, पोलिश, डेनिश, आदि उल्लेखनीय है। विश्व के समस्त परिवारों में सर्वाधिक भाषावैज्ञानिक अध्ययन भारोपीय परिवार का ही हुआ है। भारोपीय परिवार का ध्वनि के आधार पर 1870 ई. में इटली के प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक प्रो. ग्राज़ीआदियो इसाइया अस्कोली (Prof. Graziadio Isaia Ascoli) ने केन्टुम एवं सतम् के नाम से दो शाखाओं में विभक्त किया है। जिसमें शतम् (सतम) के अन्तर्गत भारत-ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी शाखायें तथा केन्टुम् के अन्तर्गत ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक (ट्यूटानिक) इटालिक, हिटाइट एव ंतोखारी परिवार आते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में हमारे अध्ययन का विषय भारत-ईरानी परिवार (Indo-Iranian Group) है, जो भारतीय परिवार की ही उपशाखा मानी जाती है। इस क्रम में भारत एवं ईरानी परिवार की सर्वाधिक प्राचीन भाषायें वैदिक संस्कृत एवं प्राचीन फ़ारसी तथा अवस्ता। अमेजंद्ध है। इनसे ही क्रमशः आधुनिक भारतीय भाषायें एवं आधुनिक फ़ारसी (Modern Persian) विकसित हुयी है। वैदिक संस्कृत एवं ईरान की प्राचीन भाषा अवस्ता में आश्चर्यजनक साम्य दृष्टिगत होता है। दोनों की अद्भुत समता भाषाविदों के लिये अन्वेषण एवं चर्चा का विषय है। अवस्ता भाषा ईरान के प्राचीन पारसियों के धर्म ग्रन्थ 'जेन्द ए अवस्ता' की भाषा है। ऋग्वेद की ऋचाओं एवं जेन्द अवस्ता की गाथाओं में इतना साम्य है कि कोई भी संस्कृतज्ञ एक दूसरे में परिवर्तित कर सकता है। ऋग्वेद को अवस्ता एवं अवस्ता को संस्कृत में कतिपय ध्वनि नियमों का पालन कर परिवर्तित किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में जिसे डॉ. मार्टिन हाउग (Dr. Martin Haug) ने अपनी पुस्तक 'Essays on the Sacred Language, Writing and Religion of the Parsis' के पृ. 196 पर अवस्ता के यस्त्र 31 गाथा 8 को उद्धृत करते हुये किया है :-
उदाहरण स्वरूप- कुछ मन्त्र एवं गाथाओं की तुलना ध्यातव्य है :-

अवस्ता

वैदिक संस्कृत अर्थ

Vispa drukhsh

विश्वो दुरक्षो जिन्वति सभी दुरात्मा भागते हैं।

Janaite

Vispa drukhsh

विश्वो दुरक्षो नश्यति सभी दुरात्मा नष्ट होते हैं।

nashaiti

Yatha hanoti aisham Vacham

यदा शृणोति एतां वाचम्, जब इस बात को सुनते

हैं।

वैदिक संस्कृत एवं अवस्ता में शब्दरूप, धातुरूपों की समता है। संस्कृत की भाँति अवस्ता में 8 कारक, तीन वचन, तीन लिंग, तीन पुरुष, दस गुण की व्यवस्था प्राप्त होती है। अवस्ता में वाच्य, काल वृत्ति [Mode] लेट लकार, तुमुन, ल्यप् आदि प्रत्यय संस्कृत के तुल्य है कर्मवाच्य (Passive) णिजन्त (Causative) सन्नन्त (Desiderative) षडन्त (Frequentative) नामधातु आदि समान है। अवस्ता में भी संस्कृत के समान विशेषणों के रूप है। अनुमान होता है कि वैदिक संस्कृत और अवस्ता एक ही मूल भाषा के दो पृथक् विकसित रूप हैं। अवस्ता वैदिक संस्कृत के बहुत ही समीप है।

इस प्रकार कालक्रम से भारतीय भाषाओं का विकास निम्न प्रकार से हुआ माना जाता है-

क) प्राचीन वैदिक संस्कृत 2500 ई.पू.-500 ई.पू.

ख) मध्यकालीन भाषा (पालि, प्राकृत, अपभ्रंश) - 500 ई.पू. 1000 ई.

ग) आधुनिक भारतीय भाषायें (हिन्दी, बांग्ला, गुजराती मराठी आदि) - 1000 ई. वर्तमान समय तक।

इसी क्रम में अवस्ता भाषा का विकास निम्न रूप में हुआ माना जाता है-

प्राचीन ईरानी की दो प्रमुख भाषायें थी। एक पूर्वी ईरानी इसको अवस्ता भी कहते हैं, जो पारसियों के धर्म ग्रन्थ जेन्द ए अवस्ता (अष्टम/षष्ठ शताब्दी ई.पू.) की भाषा है। इसमें विराट् साहित्य कहा जाता है जो सिकन्दर (356ई.पू.-323ई.पू.) अरबों के आक्रमण में नष्ट हो गया।

पश्चिमी ईरानी-इस पश्चिमी ईरानी को प्राचीन फ़ारसी भी कहते हैं। इसी प्राचीन फ़ारसी में अकीमिनियन साम्राज्य के संस्थापक कुरुष (Kurush. 558-530 इ.पू.) के एवं दारियूस प्रथम (Darius I- 552-486 ई.पू.) के बेहिस्तून शिलालेख मिलते हैं। ये आज भी सुरक्षित हैं। प्राचीन फ़ारसी प्राचीनता में अवस्ता के आद की है, यह अवस्ता से अधिक साम्य एवं वर्णमाला निकटता में संस्कृत के अधिक है।

प्राचीन फ़ारसी (अखमनी, अकीमिनियमन) से ही मध्ययुगीन फ़ारसी जिसे पहलवी भाषा भी कहते हैं, का विकास हुआ। पहलवी का प्राचीनतम रूप हमें तृतीय शती ई. पू. के मुद्राओं में दिखायी देता है। पहलवी का प्राचीनतम शिलालेख शती ई. से मिलता है। पहलवी के दो रूप प्राप्त होते हैं-

क) हुज़्वारिश (226 ई. 652 ई.)

ख) पारसी (पाज़न्द)

जिस प्रकार संस्कृत से आधुनिक भाषायें विकसित हुयी उसी प्रकार प्राचीन फ़ारसी (अकमीनियन) मध्ययुगीन फ़ारसी (पहलवी) से होती हुयी आधुनिक फ़ारसी का विकास हुआ। अनेक भाषाविद् पश्तो, बलूची, पामीरी, कुर्दी का विकास भी प्राचीन फ़ारसी एवं पहलवी के माध्यम से मानते हैं।

आधुनिक फ़ारसी अर्थात् वर्तमान फ़ारसी का मूल नाम पारसी था, किन्तु अरबों के आक्रमण के बाद का नाम फ़ारसी हो गया क्योंकि अरबी की वर्णमाला में 'प' वर्ण नहीं है। फ़ारसी की लिपि भी अरबी हो गयी। एवं फ़ारसी में अरबी के शब्द बहुतायत से प्रविष्ट हो गये।

भारोपीय परिवार

भारत-ईरानी बाल्टिक-स्लाविक आर्मेनियाई अल्बानियन

भारत-आर्यपरिवार

1. प्राचीन भारतीय आर्य भाषा
2. मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा
3. आधुनिक भारतीय आर्य भाषा
(हिन्दी बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि)

ईरानी परिवार

1. अवेस्ता (पूर्वी ईरानी भाषा)
2. प्राचीन फारसी (पश्चिमी ईरानी भाषा)

ध्यातव्य है कि महाकवि फ़िरदौसी ने इस सम्बन्ध में अपनी मातृभाषा, फ़ारसी में अरबी भाषा का आधिक्य हो जाने से दुःखी होकर अरबीरहित फ़ारसी में शाहनामा नामक महाकाव्य की रचना की। इस विषय में महाकवि फ़िरदौसी का निम्नलिखित शेअर बहुचर्चित है-

बसीरंज बुर्दम बे ईन सालसी।

अजम ज़िन्दा करदम बर्दी पारसी।

अर्थात् मैंने जीवन के तीस वर्ष कष्ट में बिता दिये और इस पारसी भाषा के द्वारा अजम (ईरान) का जीवित कर दिया।

आज फारसी संयोगात्मक से वियोगात्मक हो गयी है। इसका व्याकरण भी सरलीकृत हो चुका है। यह ईरान, अफ़गानिस्तान, जहाँ से दरी कहते हैं एवं ताजिकिस्तान की राष्ट्रभाषा हैं ताजिक इसे सेरेलिक लिपि (रशियन) में लिखते हैं। इसके अतिरिक्त उज़्बेकिस्तान के विश्वविख्यात नगर समरकन्द एवं बुखारा की भाषा भी यही हैं। फ़ारसी का व्यापक प्रभाव उज़्बेक कज़ाख, किरगिज, हिन्दी, बांग्ला, मराठी, उर्दू आदि भारतीयभाषाओं पर है।

आज फारसी विश्व के 110 मिलियन (11 करोड़) व्यक्तियों की भाषा है, उसी प्रकार इसका साहित्य भी अत्यन्त समृद्ध रहा है। फारसी में ही फ़िरदौसी, शेख सादी, हाफिज़ शीराजी, उमर खैयाम, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, अमीर खुसरो, मौलाना जामी, मौलाना निज़ामी गंजवी, सायेब तबरीज़ी बेदिल देहलवी, अत्तार नेशापुरी मिर्ज़ाग़ालिब अल्लामा इक़बाल आदि प्रसिद्ध ईरानी एवं भारतीय साहित्यिक व्यक्तित्व रहे।

संस्कृत एवं फारसी में निकटता होने का यही कारण रहा है। क्योंकि दोनों की मूल भाषा वैदिक संस्कृत एवं अवस्ता एक ही वंशवृक्ष की शाखायें रही होगी ऐसा ही भाषाविज्ञानी अनुमान करते हैं।

संस्कृत एवं फारसी के अनेक शब्द, धातु, क्रिया विशेषण परस्परसंख्यावाचक शब्द इतने मिलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रथम दृष्ट्याजानने, सुनने या पढ़ने पर आश्चर्यचकित रह जाता है। इस तथ्य को हम निम्न विशेष शब्दावलियों के साम्य से जान सकत है।

वैदिक	अवस्ता	संस्कृत (लौकिक)	फारसी
गोमूत्र	गोमेज़	मातृ (मातर)	मादर
पितृ	पितर	पितृ (पितर)	पिदर
सुरा	हुरा	भ्रातर	बरादर
मधु	मधु	खरः	खर
अस्मि	अहिम	दुहितर्	दुख्तर
बन्ध	बन्द	अश्वः	अशप
त्वम्	तुम	श्व	सग
भातृ	ब्रात्र	चन्दन	सन्दल

भूर	बूर	चाण्डाल	जन्दाल
प्रथम	प्रदम	नर	नर
वृत्रहन्	वेरथ्रहन	आम्र	अंब
विवस्वान्	विवनघत	क्षीर	शीर
यम	यिम	गोधूम	गन्दुम
अश्वः	अस्पो	यव	जौ
नभः	नबो	कृमि	किर्म
अप्	अप्	अभ्र	अब्र
यज्	यज्	भू	अबरो
वृकः	वहको	हस्त	दस्त
सोम	होम	पाद	पा
हस्त	जस्त	बाहु	बाजू
विश्व	विस्प	गौ	गाव
मंत्र	मंथ्र	नीलोत्पल	नीलोफर
यजत्	यजत्	स्थान	स्तान
आहुति	आजूइति	अंगुष्ठ	अंगोशत
यज्ञ	यस्र	काक	जाग
सोम	होम	आप	आब
अथर्वण	अथ्रवन	तृष्णा	तरश्र

संस्कृत और फ़ारसी शब्द-साम्य

वेद-भाषा और जेन्द ए अवेस्ता में ही साम्य नहीं हैं, वर्तमान फ़ारसी से संस्कृत का भी है, जैसा नीचे के शब्दों के मिलान से स्पष्ट होता-

संस्कृत	फ़ारसी	संस्कृत	फ़ारसी
पितृ, पितर्	पिदर	महत्तर	मिहत्तर
मातृ: मातर्	मादर	अस्ति	अस्त
भ्रातृ, भ्रातर्	बिरादर	गो	गाव
दुहितृ, दुहितर्	दुख्तर	आप	आब
स्वसृ	ख्वाहिर	अभ्र	अब्र
तनु	तन	पुष्ट	पुख्त:
श्वशुर	खुसुर	अश्व	अस्प
पृष्ठ	पुशत	शर्करा	शकर
नप्तृ	नबीर	जीरक	जीरा
हस्त	दस्त	वर्षा	बारिश
बाहु	बाजू	जामातृ, जामाता	दामाद
पाद	पा, पाव	तृष्णा	तिरश्रे
गोधूम	गन्दुम	द्वार	दर
शाली	साली	शरत्	सर्व
तारा	तारा	उष्ट्र	उशतुर/शुतुर
पंच	पंच	वात	बाद
चत्वार	चहार	भू	अबरो
षट्, षष्	शश	चर्म	चरम
सप्त	हप्त	सायं	शाम

अष्ट	हश्त	वर्षा	बरसात
नव	नौ	मेघ	मेग
दश	दह	मर्दति	मसद
शत	सद	अलक्षित	लेसद
घर्म	गर्म	मृत	मुर्दा
हर्म	हरम	शक्त	सख्त
चक्षु	चश्म	कुक्षि	किश
चक्र	चर्ख	दन्त	दन्द, दन्दौ
क्षपा	शब	सूर, सूर्य	हूर, खूर
अहिफेन	अफयून	अस्ति	अस्त
सर्षप	सरशुफ	अददम्	दादम
आपत्	आफत	स्तौति	सतायद
कर्पूर	काफूर	वात	बाद
मुष्टि	मुश्त	भवति	बुवद
शृगाल	शगाल	आयाति	आयद
भूत	बूद	जीवति	जीद
पतति	फतद	तपति	तबद
बध्नाति	बन्दद	धावति, दावति	दवद
भवामि	बूदम	क्रीत	खरीद
जायते	जायद	सृजति	सरेशद
पचति	पजद	ददाति	दिहद
सरति	रसद	अश्ववार	सवार
करोति	कुनद		
गदति	गोयद		
तनोति	तनद		
शृणोति	शिनूद		
दत्त	दिवद		

यह शब्द साम्य आश्चर्यचकित करने वाला है। सर विलियम जोन्स के विचार इस विषय में विचारणीय है- 'जब मैंने इस शब्दकोष को पढ़ा तो मैं वर्णन नहीं कर सकता कि मैं इस बात को देखकर कितना हैरान रह गया कि हर दस शब्द में से छः या सात शब्द शुद्ध संस्कृत के हैं। यहाँ तक कि उनके कुछ रूप भी व्याकरण के नियमों से मिलते हैं।'

'यूरोप में संस्कृत एवं अवस्ता के तुलनात्मक अध्ययन ने ही तुलनात्मक भाषाविज्ञान (Comparative Linguistics) जन्म दिया।'

इसी क्रम संस्कृत एवं फ़ारसी का साहित्यिक सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ रहा है।

संस्कृत ग्रन्थों के फ़ारसी अनुवाद से एक अद्भुत बौद्धिक क्रान्ति हुयीफ़ारसी के एवं किसी सीमा तक अरबी में अनूदित ग्रन्थ यूरोप पहुँचे। उन्हें भारत की अपार प्रज्ञा का बोध हुआ। ने केवल यूरोप वरन् मध्य एशिया ने भी भारत की प्रखर मेधा शक्ति को अनुभूत किया। अल्लामा इकबाल जो कि महान् कवि के साथ-साथ प्रखर दार्शनिक भी थे कह उठे-

'यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था,

सरे जहाँ को जिसने इल्मों हुनर दिया था।'

'मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।'

संस्कृत के इस अपार-अगाध तत्त्व के आकर्षण ने पाश्चात्य विद्वानों को संस्कृत सीखने को प्रेरित किया। यह कार्य इन अनूदित ग्रन्थों के माध्यम से हुआ। अनुवाद सदा दो संस्कृतियों के सामंजस्य निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संस्कृत से फारसी में प्रथम अनुवाद ईरान के सुप्रसिद्ध सासानी वंश के राजा खुसरो अनोशेरवां (531-579 ई.) के शासनकाल में उनकी आज्ञा से हकीम बरजोयः 570 ई. ने किया। यह मध्यकालीन फारसी, जिसे पहलवी कहते हैं, में अनूदित हुआ था। अनूदित होने वाले ग्रन्थ का नाम था पं. विष्णुशर्मा विरचित 'पंचतंत्र' नामक कथाग्रन्थ। सम्प्रति यह अनूदित ग्रन्थ अप्राप्य है।

फिरोज़शाह तुगलक (1351-88) ने नगरकोट पर आक्रमण के पश्चात् 1300 संस्कृत पाण्डुलिपियों को प्राप्त किया। उसके संरक्षण में विद्वानों द्वारा कुछ एक ग्रन्थों के अनुवाद भी हुये। इसद्दीन खालिद खानी ने खगोलविद्या के ग्रन्थों का 'दलाइल ए फिरोजशाही' के शीर्षक से अनुवाद किया।

उसी के राज्यकाल में वराहमिहिर प्रणीत ब्रह्मसंहिता (पंचसिद्धान्तिका) का अनुवाद अब्दुल अज़ीज शम्स बहरूनी द्वारा किया गया। 'संगीतदर्पण' नामक ग्रन्थ का अनुवाद 'गुनयात ए मुन्या' के नाम से तुलगाकशाही में किया गया।

दुर्गावासिन प्रणीत शालिहोत्रशास्त्र (अश्वशास्त्र) को दो बार अनूदित किया गया। प्रथम अब्दुल्लाह इब्न सफी के द्वारा 'सुल्तान अहमद वली बहमनी (1422-1435 ई.) के राज्यकाल में एवं गयासुद्दीन शाह मालवा (1469-1500 ई.) के शासन में हुआ। अकबर महान् का शासनकाल संस्कृत से फ़ारसी अनुवादों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहा है। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी जो सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ के 'मुन्तखब उत तवारीख' के लेखक रहे, ने 'वाल्मीकि-रामायण' को फ़ारसी में 1581 ई. में अनूदित किया।

वाल्मीकि-रामायण के अन्य फ़ारसी अनुवादों में सम्राट् जहाँगीर के शासनकाल में सादुल्लाह मसीह पानीपती द्वारा किये गये मसीही रामायण एवं बादशाह फ़र्रूखसियर के काल में पं. सुमेरचन्द द्वारा किये गये अनुवाद उल्लेखनीय हैं।

महाभारत का अनुवाद सम्राट् अकबर ने द्वारा फतेहपुरसीकरी में गठित एक अनुवाद मण्डली ने किया जिसमें संस्कृत एवं फ़ारसी दोनों भाषाओं के पक्ष से विद्वान् थे।

संस्कृत के पक्ष से पं. देवी मिश्र, पं. मधुसूदन मिश्र शातवाहन, चतुर्भुज तथा भुवन खॉ थे। जबकि फ़ारसी भाषाविद् में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, फ़ैज़ी, अबुल फज़ल, अब्दुल लतीफ़ उल हुसैनी उर्फ़ नक़ीब खान, मुहम्मद मुल्ला थानेसरी और मुल्ला शीरी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। छः वर्षों के अगाध श्रम से यह महाभारत फ़ारसी में 'रज्मनामा' के नाम से अनूदित हुआ। अकबर ने इसे कुशल चित्रकारों से चित्रित कराया इस अनूदित ग्रन्थ के अनेक पर्वों की पाण्डुलिपियाँ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के केन्द्रीय ग्रन्थागार में उपलब्ध हैं।

फ़ारसी- संस्कृत शब्दकोष, पारसीक प्रकाश के नाम से बिहारी कृष्णदास द्वारा अकबर के राज्यकाल में ही रचित हुआ। श्रीमद्भगवद्गीता का अनुवाद फ़ैज़ी द्वारा किया गया।

अकबर द्वारा 'कथासरित्सागर' का अनुवाद कराया गया, जो अद्यतन अनुपलब्ध है। इसकी एक प्रति इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी में उपलब्ध है एथे इसे फ़ैज़ी द्वारा अनूदित बताते हैं।

पुराण साहित्य में अकबर के द्वारा श्रीमद्भागवतपुराण के चार अनुवाद कराये गये जिनके विवरण इस प्रकार है -

1. अबुलफ़ज़लकृत भागवत का अनुवाद म्जीमकी सूचना के अनुसार दशम स्कन्ध की एक प्रति इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी में उपलब्ध है।

2. फ़ैज़ीकृत भागवत का अनुवाद- एम. ए. अब्बासी के फ़ारसी पाण्डुलिपि सूचीपत्र Op.cit में 25] 28 संख्या पर फ़ैज़ी कृत द्वादश स्कन्धात्मक फ़ारसी गद्यानुवाद की एक प्रति सुरक्षित है।

3. मुल्ला ताहिरकृत भागवत का अनुवाद- इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी की फ़ारसी पाण्डुलिपि सूची (सम्पादक Ethel के अनुसार पृष्ठ 1955 सं. पर एक प्रति सुरक्षित है।

5. टोडरमल कृत भागवत का अनुवाद- जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ग्रन्थ *The Modern Vernacular Literature of Hindustan* (pg 35) के अनुसार राजा मनोहरदास (टोडरमल) ने भागवत का फ़ारसी गद्यानुवाद किया।

हरिवंश महाभारत का खिल भाग (परिशिष्ट) है किन्तु हिन्दू जनमानस इसे पुराण मानता है। इसमें 16374 श्लोक हैं। यह ग्रन्थ हरिवंशपर्व, विष्णुपर्व एवं भविष्यपर्व खण्डत्रय में विभक्त है।

अबुल फ़ज़ल के विवरणों के अनुसार इसका अनुवाद मुल्लाशीरी के द्वारा किया गया। हरिवंशपुराण का एक अन्य अनुवाद महामहोपाध्याय महेश ठक्कुर के शिष्य रघुनन्दन राय ने किया।

आधुनिककाल में भी पुराणों के अनुवाद हुये जिनमें स्कन्दपुराण के 'काशीखण्ड' का 'बहर उल नजात' शीर्षक से आनन्दकन खुश द्वारा मि. जोनाथन के निर्देश में 1794 ई. में किया गया। काशीखण्ड का ही अपर फारसी अनुवाद पत्नी (मितान) लाल द्वारा किया गया।

पद्मपुराण का 1872 ई. में 'जहाँ ए जफर' शीर्षक से माखन लाल द्वारा किया गया। शिवपुराण का अनुवाद कृष्ण सिंह निशात द्वारा किया गया। स्कन्दपुराण के क्षेत्रमाहात्म्य, वायुपुराण के गयामाहात्म्य, विष्णुपुराण के पराशर-मैत्रेय संवाद, राजा सगर आदि पौराणिक वृत्तान्तोंके फारसी अनुवाद हुये।

'पंचक्रोशी' नामक 'काशीमाहात्म्य' के प्रकरण का जहूर नामक व्यक्ति द्वारा 1737 ई. में अनुवाद किया गया।

'एकादशी-माहात्म्य' का अनुवाद 'माहात्म्य ए एकादशी' के नाम से अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया। 'जय माँ दुर्गा' नामक ग्रन्थ भी प्राप्त होता है, जो रामदास मिश्र द्वारा फारसी में रचित है। विष्णु के तेइस अवतार पर प्रकाश डालने वाली फारसी पुस्तक सोहन राम फित्ता द्वारा निबद्ध है।

संस्कृत अनुवादों के प्रकरण में यदि संस्कृतानुरागी युवराज दाराशिकोह की चर्चा न की जायें तो विमर्श अपूर्ण रहेगा इस विद्वान् मुगल युवराज द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये गये।

दाराशिकोह का सर्वाधिक अविस्मरणीय कार्य 50 से अधिक उपनिषदों का 'सिर ए अकबर' (महारहस्य) के नाम से फ़ारसी अनुवाद है। इसका हिन्दी अनुवाद डॉ. सलमा महफूज (पूर्वविभागाध्यक्षा संस्कृत विभाग अलीगढ़मुस्लिम विश्वविद्यालय) तथा डॉ. हर्षनारायण (आचार्य, दर्शन एवं धर्मविभाग काशीहिन्दू विश्वविद्यालय) द्वारा किया गया है। इसी क्रम में इसका उर्दू अनुवाद डॉ. अज़रमी दुःख्त सफ़वी (पूर्व निदेशिका फ़ारसी अनुसन्धान केन्द्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) द्वारा किया गया है। दाराशिकोह ने हिन्दू एवं इस्लाम दोनों धर्मों के मेल को आधार बनाकर 'मज्म उल बहरैन' नामक पुस्तक लिखी, जो संस्कृत में 'समुद्रसंगमः' के नाम से है।

अन्य दार्शनिक ग्रन्थों में भगवद्गीता के ही कई आधुनिक फ़ारसी अनुवाद प्राप्त होते हैं। गीता का नारायण स्वरूप द्वारा 1889 ई. में, गीता (गद्य/पद्य), आद्या प्रसाद मिश्र, तथा बख्शी दीनानाथ द्वारा प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त गीता के अन्य आठ फारसी अनुवाद उपलब्ध होते हैं।

रामायण का खिल भाग माने जाने वाले दार्शनिक ग्रन्थ योगवाशिष्ठ के कई अनुवाद फ़ारसी में हुये हैं।

जिनमें प्रथम 'वशिष्ठ जोग' के नाम से है। यह अनुपलब्ध है। इसको आधार बनाकर वशिष्ठ जोग के नाम से दूसरा अनुवाद किया गया जिसकी हस्तिलिखित प्रति Ricu, op.

cit1ppp619 पर उपलब्ध है। द्वितीय हस्तलिखित प्रति का विवरण M. Asharfulhaq. etalopcit no. 327 पर है। फ़ैजी ने शारिकुल मारिफ़त नाम से इसका अनुवाद किया।

आदि शंकराचार्य विरचित 'अपरोक्षानुभूति' का 'हक़ीकुल मारिफ़त' नाम से लक्ष्मीनारायण ने अनुवाद किया। बादरायण व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र का 'हक़ीकुल मारिफ़त' नाम से नारायण स्वरूप ने अनुवाद किया। भगवत्पाद शंकराचार्य विरचित 'आत्मविलास' का अनुवाद नाजुक खयालात के नाम से सम्राट्-शाहजहाँ के मीर मुंशी चन्द्रभान ब्राह्मण द्वारा किया गया।

'ब्रजमाहात्म्य' नामक ग्रन्थ का अनुवाद 'मखजस उल इरफ़ान' नाम से 1705 से 1706 ई. में रूप नारायण खत्री द्वारा किया गया। कठोपनिषद् के यम-नचिकेता संवाद प्रसंग का अनुवाद भी इन्होंने 'हिकायत ए नाचिकेत' के नाम से किया।

अष्टादश पुराणों में अन्यतम श्रीमद्भागवतपुराण के अनेक आधुनिककालीन अनुवाद फ़ारसी में प्राप्य हैं। जो गिरिधारीलाल बाक़ी, अमानतराय, महहब नवाज़ द्वारा किये गये हैं। भागवत के ही दशम स्कन्ध रासपंचाध्यायी का अनुवाद अयोध्याराम ने किया। ब्रजविलासम् का 'मसनवी ए मज़हर उल हुस्र' नाम से अनुवाद प्राप्य है। अन्य अनुवादों में रामायण का मसनवी शैली में अनुवाद गिरधर कायस्थ द्वारा, रामायण (बालकाण्ड) का हरलाल रुसवा द्वारा प्राप्य है। अहिसाप्रकाश, बुद्धप्रकाश, रामगीता, गीतासार, ज्ञानमाला आदि ग्रन्थ भी फ़ारसी में हैं।

इस प्रकार संस्कृत से फ़ारसी में अनूदित ग्रन्थों का एक समृद्ध इतिहास है, विस्तारभय से उन सभी पर प्रकाश डालना सम्भव नहीं।

किन्तु इन अनुवादों से संस्कृत एवं फ़ारसी के पारस्परिक सम्बन्धों एवं साहित्यिक आदान-प्रदान पर प्रकाश पड़ता है, जो भारतीय इतिहास का महत्त्वपूर्ण अध्याय है।

फ़ारसी का हिन्दी एवं उज़्बेक भाषा पर प्रभाव -

हिन्दी भारोपीय परिवार की एक महत्त्वपूर्ण भाषा है। इसे भारत में राजभाषा का दर्जा है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका उद्गम संस्कृत भाषा से स्वीकार किया जाता है। इसका इतिहास लगभग एक हजार वर्षों का है। इस भाषा पर फ़ारसी का व्यापक प्रभाव पड़ा। लगभग 5000 शब्द हिन्दी में फ़ारसी से आयातित हैं। हिन्दीभाषी व्यवहार में नहीं समझ पाता कि यह फ़ारसी है। फ़ारसी के सम्पर्क में आने से हिन्दी में फ़ारसी शब्द बहुतायत से प्रयुक्त होने लगे। अनेक फ़ारसी शब्द मूलार्थ सहित आये तो कुछ मूलार्थ छोड़कर आये।

अब देखना चाहिये कि हिन्दी ने फ़ारसी से क्या लिया। जो भाषा जितनी ही अधिक दूसरी भाषा के संसर्ग में रहती है, वह उतने ही अधिक उससे शब्द आदि लेती है। इस कारण हिन्दी ने फ़ारसी से वस्त्रालंकारों, भोज्यपदार्थों तथा नित्य के व्यवहार में आने वाली हजारों वस्तुओं के नाम लिये तथा ऐसी बहुत सी चीजों के नाम भी लिये, जिन्हें या तो हम जानते ही न थे और यदि जानते थे, तो उन नामों को छोड़ नवीन नामों का व्यवहार करने लगे। ये शब्द फ़ारसी ने अरब और मध्य एशिया से लाकर हमें दिये। न्यायलयीय शब्द तो सभी अरबी-फ़ारसी के हैं। स्वयं 'अदालत' अरबी का शब्द है, यद्यपि हम लोग आज-कल इसके लिये न्यायालय, विचारालय, आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। धर्माधिकरण, विनिश्चयालय जैसे शब्दों का प्रयोग न होता है और न इसके समझने वाले ही अधिक हैं। 'मुद्दई-मुद्दअलेह' अरबी के शब्द हैं। इनके बदले वादी प्रतिवादी का व्यवहार कहीं-कहीं होता है।

अब देखिये, हमने कैसे-कैसे शब्द फ़ारसी से लिये। वस्त्रों में जामा और नीमा, बग़लबन्दी और मिर्जई। जामा अंगरखे से अधिक लम्बा होता था, जिसके पहनने से सिर और पैर को छोड़ सारा शरीर ढक जाता था। इसका घेरा बहुत अधिक होता था और बनाने में एक थान लगता था। शाही दरबार में हिन्दू-मुसलमान दोनों जामा पहनकर जाते थे। पीछे विवाह में नौशे या दूल्हों को जामा पहनाने का रिवाज चला गया और उसके घरवाले बाप-दादे भी जामा पहन-पहनकर बरातों में जाने लगे। अब बरातियों का जामा तो नहीं रहा, पर दूल्हे का बाकी है। जामे के नीचे जो

कपड़ा अन्तः वस्त्र पहना जाता था, उसे नीमा कहते थे। नीमा तो अब बिल्कुल उठ हो गया है। बगलबन्दी जिसमें बगलों के नीचे बन्द या तनियाँ लगती हैं, जामे का और इसी प्रकार मिर्जई अंग रखे का संक्षिप्त संस्करण है। ये दोनों कमर से नीचे नहीं रहतीं। मिर्जई 'मिर्जा की' अर्थ में जान पड़ता है। मीरजा या मिर्जा तुर्कों की उपाधि या पदवी है। सम्भव है तुर्क सिपाही जामे ही जगह मिर्जई पहनते हों और वह हिन्दुओं में भी चल गयी हो। वस्त्र सम्बन्धी और नाम हैं- लबादा, कबा, चोगा, आस्तीन, गिरेबान, पायजामा, इजारबन्द, अमामा, रूमाल, शाल दोशाला, बुर्का, तकिया, गावतकिया इत्यादि। अलंकारों वा गहनों में गुलूबन्द, हिमालय (हमेल), बाजूबन्द, जंजीर और पाज़ेब आदि तथा मेवे मिठाईयों में किशमिश, पिस्ता, बादाम, मुनक्का, शहतूत, बेदाना, खूबानी, अंजीर, सेब, बिही, अनार, जलेबी, बालूशाही, हलवा इत्यादि हैं। इनके अतिरिक्त सैकड़ों और शब्द ऐसे चल रहे हैं मानो हिन्दी के ही रूप हों। किन्तु मूलतया वे फारसी के शब्द हैं। दस्तरख्वान, चपाती, पुलाव, शोरवा, जर्दा, कलिया, खुर्मा, हरीरा (हरेरा), कबाब, अचार, मुरब्बा, गुलाब, बेदमुश्क, तबक़, रकाबी, तशतरी, चमचा, आवखोरा (अमखोरा), किशती, हम्माम, कीसा, खीसा, साबुन शीशी, कहगिल (काहगिल), शीशा, शमादान, फानूस (लालटेन), तेवर (तन्नूर, तन्दूर), मुश्क (कस्तूरी), नमाज, रोजा, ईद, शबेबरात (शबरात), काजी, हुक्का, नेचा, चिलम, बन्दूक, तख्ता, गंजीफ़ा, हावनदस्ता (इमामदस्ता), आफ़ताबा, फ़तीलसोज (पीतलसोज), खोरा, खोरवा इत्यादि।

इस समय हिन्दी में ऐसे अनेक अरबी, फारसी और तुर्की शब्द चल रहे हैं, जिनके बदले हिन्दी शब्द चलाना चाहे तो कठिनतासे ढूँढ़ें मिलें। जैसे दलाल (दल्लाल), फरशि, मजूर (मजदूर), वकील, बजाज, (बज्जाज), जल्लाद, सराफ (सर्राफ़), मसखरा, नसीहत, लिहाफ, तोशक, चादर, सिफारिश, चापलूस, चापलूसी।

1. इसके अतिरिक्त शक्ल, चेहरा, तबियत, मिजाज, अफ़्र, कबूतर, बुलबुल, पर, दावात, स्याही, जुलाब, ऐनक, चश्मा, सन्दूक, कुर्सी, तख्त, लगाम जीन, तंग, रकाब, पायन्दाज, नाल, कोतल, वफा, जहाज, मस्तूल, तहमत, दर्दा, पर्दा, दालान, तहखाना, तनखाह, दस्तखत, मल्लाह, ताजा, गज़ल सही, रसद, रसीद, कारीगर इत्यादि शुद्ध फ़ारसी के शब्द हैं।

हिन्दी ने फारसी से संज्ञा शब्द इतने लिये कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। परन्तु इतना किया कि इनके बहुवचन अपने ढंग से बनाये और विभक्ति प्रत्यय अपने लगाये। 'आदमी', 'दरख्त', 'मेवा', जैसे शब्द लेकर इनमें 'ओं' जोड़कर पहले सामान्य रूप बनाया और फिर अपने विभक्ति प्रत्यय लगाकर इनका प्रयोग किया।

हिन्दी व्याकरण पर फारसी का जो प्रभाव पड़ा वह 1. शब्दों की हिज्जे या वर्णन, 2. वचन, 3. लिंग, 4. अव्यय, 5. संज्ञा, 6. विशेषण, 7. किया और, 8. वाक्य रचना में देखा जाता है। इसी क्रम में फ़ारसी ने उज़्बेक भाषा को व्यापकरूप से प्रभावित किया है जिस पर चर्चा अपेक्षित है। भाषाविदों के अनुसार, फ़ारसी संसार की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है, जिसने अपनी विशेषताओं की नहीं खोया है। अलग-अलग समय और ऐतिहासिक परिस्थितियों के बाद, फारसी शब्दों के साथ-साथ अरबी भाषा ने भी अन्य भाषाओं की शब्दावली को प्रभावित किया। इस प्रक्रिया में उज़्बेक भाषा की शब्दावली कोई अपवाद नहीं है। उज़्बेक भाषा तुर्की परिवार की भाषा है जो अल्ताई भाषा परिवार के अन्तर्गत आती है। यह भाषा उज़्बेकिस्तान की राजभाषा है। उज़्बेकिस्तान के अतिरिक्त यह पूर्वी तुर्कमेनिस्तान, उत्तर-पश्चिम ताजिकिस्तान, दक्षिणी कज़ाखस्तान, उत्तरी अफ़गानिस्तान और उत्तर-पश्चिम चीन में बोली जाती है। उज़्बेक का सम्बन्ध दक्षिणी पूर्वी (चग़ताई) तुर्क भाषा परिवार से है। इसके बोलने वालों की

संख्या लगभग साढ़े तीन करोड़ है। उज़्बेक में फारसी लहजा स्पष्ट दिखता है। जहाँ फारसी शब्द अकारान्त उच्चारण वाले होते हैं वहीं उज़्बेक में ओकारान्त उच्चारण होता है।

यथा-

मा (हमारा) - फारसी, मो (उज़्बेक)

बूद (हुआ) - फारसी, बोद (उज़्बेक)

बाश (होना) - फारसी बोश (उज़्बेक)

आज़ाद (स्वतन्त्र) - फारसी, ओज़ाद (उज़्बेक)

मेहरबान (दयालु) - फारसी, -मेहरबोन (मित्र) - उज़्बेक

प्राचीनकाल से फारसी-ताजिक भाषा का उपयोग मध्य एशिया के देशों की भाषाओं के साथ-साथ देखा गया था, विशेष रूप से उज़्बेक भाषा के साथ। परिणामस्वरूप, फारसी और अरबी भाषाओं के कई शब्द उज़्बेक भाषा की शाब्दिक संरचना में एकीकृत हो गए, अर्थात् उन्हें फारसी और उज़्बेक दोनों भाषाओं में सामान्य शब्दों के रूप में उपयोग किया जाता है। यद्यपि सभी सामान्य शब्दों का उपयोग समान अर्थ व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। उज़्बेक भाषा में ऐसे मूल फारसी शब्द हैं, जो अर्थ के दृष्टिकोण से फारसी भाषा से अलग अर्थ रखते हैं, जबकि उज़्बेक भाषा में इनका अलग अर्थ है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दोनों भाषाओं में प्रयुक्त यह सामान्य शब्दावली एक सक्रिय भाषा-स्वरूप को सन्दर्भित करती है इसके अतिरिक्त, तुलनीय भाषाओं में उन सामान्य शब्दों के निर्माण के तरीकों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना चाहिये। इस प्रकार के अध्ययनों के परिणामस्वरूप फारसी और उज़्बेक भाषाओं में सामान्य शब्दों के व्युत्पत्ति सम्बन्धी आधार और शब्दार्थ सीमा के प्रश्नों में स्पष्टता आती है। उदाहरण के लिए, उज़्बेक भाषा में कई सामान्य शब्द हैं, जैसे- सैन्य शिविर।।

जो फारसी भाषा की तरह अर्थ व्यक्त नहीं करते हैं। आज भी ये शब्द सामान्य शब्द हैं जो उन शब्दों की विशेषताओं को व्यक्त करते हैं जिन्हें रूसी-अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों के बजाय प्रस्तावित और पहले ही उपस्थापित किया जा चुका है। ऐसे शब्दों का अर्थपूर्ण और कार्यात्मक अध्ययन उज़्बेक शब्दावली के विकास में योगदान देगा। क्योंकि 1989 ई. में उज़्बेक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिये जाने के बाद, इसके अधिकार का ध्यान रखना कार्य बन गया।

जब फारसी और अरबी बोलियाँ, जो पहले उज़्बेक भाषा में इस्तेमाल की जाती थीं, और निष्क्रिय बन गई थीं, भाषा की एक सक्रिय परत में बदल गयीं, शब्द के व्युत्पत्ति सम्बन्धी अर्थ को अनदेखा कर दिया गया और शाब्दिक संरचना को शामिल किया गया। आज, उज़्बेक भाषा के शाब्दिक कोष में कई फारसी अरबी तुर्की शब्द उधार लिये गये हैं, साथ ही सामान्य शब्द भी हैं, जिनमें से कुछ का उनके अर्थ क्षेत्र में कोई आशय नहीं है, और साथ ही, उपयोग की आवृत्ति अधिक है। आज फारसी और उज़्बेक दोनों में कई सामान्य शब्द इस्तेमाल किये जाते हैं, जैसे 'ओरोमगोह' 'देहकॉन' (किसान), 'दस्तक' लीवर, 'टक्सुमडन' अंडाशय), 'जोनंदा' (गायक), 'ओलिगाँह', उच्च संस्थान), 'लश्करगाँह', सैन्य शिविर), जिसकी व्युत्पत्ति फारसी या अरबी है, लेकिन सामग्री के संदर्भ में दोनों भाषाओं में उपयोग किये जाने पर उनके अलग-अलग अर्थ होते हैं। नीचे हम ऐसे शब्दों का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए, फारसी में पहलवी के आराम से लिया गया है। मूल फारसी शब्द 'टिचलानिश', शांत), 'टू' एक्सटैश' रोकें) 'कोतिश', स्थिर), 'हरकतसिज़्लिक' गतिहीन), 'ओहिस्ता'।। (धीमा)।

अर्ध-प्रत्यय के जुड़ने के परिणामस्वरूप जो स्थान का नाम बनाते हैं, 'आरामगाह' शब्द बने,

जिसका अर्थ है 'शांतस्थान'। हालाँकि, इस शब्द का प्रयोग फारसी में 'मकबरा' के अर्थ में किया जाता है।

''आरामगाह-ए-अबू अली इब्र सीना दर शहर-ए हमदान (ईरान) अस्त,
-अबू अली इब्र सीना का मकबरा हमदान (ईरान) में है।।

उज़्बेक में, वहीं शब्द- ओरोमगाँह।

आराम क्षेत्र का प्रयोग- बांध के अर्थ में किया गया है

ओलाडिगन जॉय (आराम करने की जगह), लैगर (शिविर) और पार्क (बगीचा)।।

उज़्बेक भाषा के व्याख्यात्मक शब्दकोश में शब्द ओरोमगाँह (विश्रामक्षेत्र) फारसी भाषा से आया है और फारसी में इसे अर्थ दखमा, मकबरा (मकबरा) हैं, लेकिन इसके निम्नलिखित दो अर्थ हैं 1. एक जगह जहाँ लोग आराम कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, 2. स्कूली बच्चों के लिए गर्मियों को छुट्टियों के दौरान आराम करने के लिए बनाया गया स्थान। यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि शब्द- ओरोमगाँह-विश्राम क्षेत्र।। जो दोनों भाषाओं में मौजूद है, लेकिन अर्थगत रूप में भिन्न है, किन्तु फारसी मूल का है।

ऊपर बताया गया कि उज़्बेक भाषा में अरबी और फारसी-ताजिक बोलियों का बहुत अधिक प्रयोग होता है। इनमें से कुछ बोलियों ने सामान्य शब्दावली में अपनी सक्रियता नहीं खोई हैं। विशेष रूप से ''चोर्हा'', चौराहा)

''सुमालाक'' (सुमालक), ''मकतब'', विद्यालय)

''सिनफ'' (कक्षा), मुवोज़ानत'' (संतुलन), ''नज''

(वजन), ''तिजोरत'' (व्यापार), ''बोजक्सोना''

(सीमा शुल्क), ''विलायत'' (क्षेत्र), ''फलक'' (आकाश),

''हुकूक'' (दाहिना), ''तरकीब'' (सामग्री), ''मतन'' (पाठ), ''मावजू''

(पाठ), ''होकिम।। (अधिकारी)

इस प्रकार के फ़ारसी से आयातित समानार्थी में प्रयुक्त उज़्बेक शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-

सलाम (फारसी) सलोम (उज़्बेक) - नमस्कार

जनाब (फारसी) जानोब (उज़्बेक) - महोदय

खुश आमदीद (फारसी) खुश केलीबसीज़ - स्वागत

दारूखाना (फारसी) दोरीखोना - दवाखाना/औषधालय

और इसी तरह के अन्य फारसी और अरबी शब्द ने केवल विशेषज्ञों द्वारा बल्कि आम जनता द्वारा भी बोलने में किसी भी कठिनाई के बिना सक्रिय रूप से उपयोग किये जाते हैं। उज़्बेक भाषा के ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक नियमों के अनुसार ये उधार लिये गये शब्द नवीन अर्थसामग्री को प्राप्त करते हैं और नयी अवधारणाओं को व्यक्त करने का कार्य करते हैं।

उपसंहार-

इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भाषाविज्ञान के निकष पर संस्कृत एवं फ़ारसी का परस्पर सद्दृ सम्बन्ध रहा है जो इसकी मूल भाषा वैदिक संस्कृत छान्दस् और अवस्ता से विकसित होती हुयी दृष्टिगोचर होती है। इस सम्बन्ध को संस्कृत ग्रन्थों के फ़ारसी अनुवाद की समृद्ध परम्परा ने और भी अधिक दृढ़ किया।

जहाँ संस्कृत ने भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं को प्रभावित किया वहीं फ़ारसी ने मध्य एशियाई भाषाओं के साथ-साथ भारतीय भाषाओं को भी प्रभावित किया।

इस क्रम में फ़ारसी ने हिन्दी के साथ मध्य एशियाई भाषा उज़्बेक को भी व्यापक स्तर पर प्रभावित किया।

सहायक-ग्रन्थसूची

1. भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र, लेखक-डॉ. कपिलदेव द्विवेदी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, वर्ष 2019 ई. (षोडश संस्करण)

2. भाषाविज्ञान की रूपरेखा, लेखक- प्रो. उमाशंकर शर्मा ऋषि, प्रकाशन- चौखम्बा क्लासिका, वाराणसी, वर्ष-2022 ई. (प्रथम संस्करण)
3. तुलनात्मक भाषाविज्ञान, लेखक- डॉ. पाण्डुरंग दामोदर गुणे, अनुवादक- भोलानाथ तिवारी, प्रकाशन-मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, वाराणसी, पटना वर्ष 1963 ई. (चतुर्थ संस्करण का प्रथम हिन्दी अनुवाद)
4. भाषाविज्ञानम् (संस्कृत), लेखिका- प्रो. शारदा चतुर्वेदी, प्रकाशक- भारतीय विद्या संस्थान वाराणसी, वर्ष- 2011 ई. (प्रथम संस्करण)
5. भाषाविज्ञानओ संस्कृत भाषा (बांग्ला), लेखिका- रत्ना वसु, प्रकाशक- संस्कृत पुस्तक भण्डार कोलकाता, वर्ष-1977 ई. (प्रथम संस्करण)
6. संस्कृत का भाषाशास्त्रीय अध्ययन, लेखक- डॉ. भोलाशंकर व्यास, प्रकाशक- विश्वविद्यालय प्रकाशक, वर्ष 2013 ई.
7. संस्कृत रचना *“The Student Guide to Sanskrit composition”* लेखक- श्रीवामन शिवराम आष्टे, अनुवादक- डॉ. उमेशचन्द्र पाण्डेय, प्रकाशक- चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी वर्ष- 2008 ई. (पुनर्मुद्रित संस्करण)
8. विज्ञान (भाषाशास्त्र) लेखक-आचार्य पण्डित श्रीसीताराम चतुर्वेदी, प्रकाशक- चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, वर्ष 1969 ई.
9. फ़ारसी-हिन्दी शब्दकोश, परियोजना निदेशक-सैयद बाकर अब्दही, सम्पादक एवं परियोजना-संयोजक-डॉ. चन्द्रशेखर, प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन, दिल्ली वर्ष-2001 ई. (प्रथम संस्करण) 2014 ई. (प्रथम आवृत्ति)
10. हिन्दी-फ़ारसी कोश, सम्पादक- डॉ. राकेश कुमार, सह सम्पादक, श्री चरनजीत सिंह, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
11. संस्कृत-हिन्दी कोश-वामन शिवराम आष्टे, न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन, दिल्ली, वर्ष 2009 ई.
12. The Sanskrit- Persian Dictionary By Dr. Sayyid Muhammad Rida Jalali Naini, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehan 1996
13. वेदावित्तप्रकाशिका, रचयिता- पं. क्षेत्रेन्द्रचट्टोपाध्यायः, सम्पादकौ- डॉ. गयाचरण त्रिपाठी, डॉ. माया मालवीया, श्रीगंगानाथझा केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठम, प्रयाग 1997 ई.
14. Persian Loan words in Hindi- Sharda Chaturvedi, Sharda Pustak Bhavan Allahabad, 2002 (First Edition)
15. ऋग्वेद (सरल हिन्दी भावार्थ), सम्पादक- पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, प्रकाशक- संस्कृति संस्थान, ख्वाजा कुतुबनगर (वेदनगर) वर्ष-2011 ई.
16. जेन्द ए अवेस्ता, मूल ग्रन्थकार-डॉ. अर्देशीर फ़ामजी खबरदार, लिप्यन्तरण एवं सान्वय अनुवाद-डॉ. शिलानन्द हेमराज, भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ, वर्ष-2014 ई. (प्रथम संस्करण)
17. मुगल सम्राट् अकबर और संस्कृत (भाग 1-2), लेखक- प्रताप कुमार मिश्र, प्रकाशक- अखिल भारतीय मुस्लिम-संस्कृत-संरक्षण एवं प्राच्य शोध संस्थान, वाराणसी, वर्ष- 2012 ई. (प्रथम संस्करण)
18. हिन्दी पर फ़ारसी का प्रभाव-पं., अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, प्रकाशक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, वर्ष-1956 ई.
19. Comparative Analysis of General Word-Terms in Persian And Uzbek Languages, Khulkar Vasilovna Mirzakhamedova, Ph.D. Associate Professor, Tashkent State University of Orietal Studies Psychology and Education (2021) 58 (1) pg- 1050-1056 ISSN-00333077

20. हिन्दी-उर्दू और हिन्दुस्तानी लेखक- पद्मसिंह शर्मा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद 2016 ई.